

MEDIA NUTQDA TARJIMA MUAMMOLARI
(O‘zbek va ingliz tilidagi materiallar asosida)

Guliza Sultonova,
Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion
universitet 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada media matnlarini tarjima qilish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Ayniqsa, O‘zbek va ingliz tillaridagi ommaviy axborot vositalari materiallari misolida lingvistik, madaniy va uslubiy tafovutlar yoritiladi. Tadqiqot davomida matn tahlili usuli qo‘llanilib, real misollar asosida tarjima xatolari va ularning sabablari ko‘rib chiqildi. Maqolada tarjimon uchun tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: media tarjimasi, tarjima muammolari, madaniyatlararo kommunikatsiya, O‘zbek tili, ingliz tili, ekvivalentlik.

Аннотация. В статье анализируются основные проблемы, возникающие в процессе перевода медиатекстов. Подчеркиваются языковые, культурные и стилистические различия, особенно в случае материалов СМИ на узбекском и английском языках. В исследовании использовался анализ текста для изучения ошибок перевода и их причин на основе реальных примеров. В статье также даны рекомендации для переводчика.

Ключевые слова: медиаперевод, проблемы перевода, межкультурная коммуникация, узбекский язык, английский язык, эквивалентность.

Abstract. This article analyzes the main problems encountered in the process of translating media texts. In particular, linguistic, cultural and stylistic differences are highlighted on the example of media materials in Uzbek and English. During the study, the text analysis method was used, and translation errors and their causes were examined based on real examples. The article also provides recommendations for the translator.

Keywords: media translation, translation problems, intercultural communication, Uzbek language, English language, equivalence.

Kirish.

So‘nggi yillarda globallashtirish natijasida turli madaniyat va tillar o‘rtasidagi aloqa kuchayib bormoqda. Media vositalari esa bu jarayonda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, ingliz tilidan O‘zbek tiliga va aksincha tarjima qilinadigan matnlar sonining ko‘payishi media tarjimasining dolzarb muammolarini yuzaga chiqarmoqda. Media nutqi o‘ziga xos uslubiy xususiyatlarga ega bo‘lib, tarjimada lingvistik va madaniy omillarni inobatga olish zarur. Ushbu maqolada O‘zbek va ingliz media materiallari misolida tarjima jarayonida uchraydigan asosiy muammolar ko‘rib chiqiladi va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar beriladi.

Metodologiya.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil va kontekstual yondashuv usullari qo‘llanildi. O‘zbek va ingliz tillaridagi yangiliklar maqolalari, intervyular va tahliliy materiallar tanlab olinib, ularning tarjimalari tahlil qilindi. Tarjimadagi lingvistik xatoliklar, madaniy moslik muammolari va uslubdagi farqlar aniqlab borildi.

Medialingvistikaning qo‘shimcha vazifalari ommaviy axborot vositalarining til uslubini aniqlash va uni funksional va stilistik xususiyatlariga ko‘ra tavsiflashdir. Birinchidan, ommaviy axborot vositalaridagi tilning murakkabligi uning birgalikda yaratilganligi bilan izohlanadi; ikkinchidan, og‘zaki va yozma so‘zlarning barcha turlarini qamrab oladi.

Shuning uchun og‘zaki nutq, adabiy va yozma tilning xususiyatlari ommaviy axborot bilan bog‘liq. Shunday qilib, murakkab og‘zaki va yozma manbalardan foydalangan holda ommaviy axborot vositalarida axborot yaratish keng ko‘lamli matn hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari tilining yaxlitligi va birligi nutqning o‘ziga xos xususiyatlariga, tuzilish va mavzuning barqarorligiga bog‘liq. Ommaviy axborot vositalarining funksional va uslubiy xilma-xilligi shundaki, u universal masalalarga ega bo‘lishi mumkin, media matnlari demokratik va o‘zgaruvchan

bo‘lib, uning boshqa tarmoqlar bilan o‘zaro aloqasi mavjud.

Til va muloqot uslubining holatini aniqlashning ikkita usuli mavjud:

- 1) Funktsional uslublar tizimida mustaqil;
- 2) OAV tilining ichki funksional-stilistik chegaralanishi[4,39].

Gazeta tili ommaviy axborot vositalari orasida eng qadimiy bo‘lgani, uslubiy yondashuv va vositalar yaratilgani, shuningdek, ommaviy axborot vositalari matnlarida masalalarni lingvistik tavsif nuqtai nazaridan tasvirlash qulayroq va nihoyat ular mavjud bo‘lgani uchun katta qiziqish uyg‘otadi.

Buni qayta ko‘rib chiqish uchun radio yoki video materiallardagidek dastlabki so‘roq qilish shart emas. Ommaviy axborot vositalarining boshqa turlariga nisbatan gazeta matnining asosiy qismi keng tarqalgan. Ommaviy axborot vositalari (gazetalar, jurnallar, radio, televidenie, kino va boshqa yangi shakllarni o‘z ichiga oladi) orasida gazetaning o‘rni ayniqsa muhimdir. Bu gazetaning har kuni borligi, ko‘p qirrali ma’lumotlarning keng ko‘lamligi va qulay shaklda berilishi bilan izohlanadi [6].

Gazetalarda tor ma’noda qo‘llanilgan ko‘plab terminologik lug‘at moslashish jarayonidan o‘tadi, turli uslubdagi aniq nutq elementlari ko‘paygan chastotada qo‘llaniladi va umumiy stilistik oqimga qo‘shiladi va yangi stilistik yaxlitlikni tashkil qiladi.

Shunday qilib, gazeta-publisistik uslubni tizimli ko‘rib chiqishning asosiy qiyinligi, asosiy qiyinchilik va muammolarning muntazam ravishda to‘planish xususiyatiga bog‘liq bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lib, davra xilma-xilligini aks ettiradi. Bu uning ko‘plab uslub va janrlarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Jumladan, A.N.Vasliyeva o‘zining “Gazeta-jurnalist nutq uslubi” asarida 11 ta kichik uslubni ajratib ko‘rsatadi: rasmiy-axborot, axborot-ishbilarmonlik, reportaj, ekspressiv publitsistik va muallif har bir uslubni bir butun va ichki tugallanmagan tizim sifatida ko‘radi. Qanchalik pastki uslublar mavjud bo‘lishidan qat’i nazar, matn maydonining qaysi qismi o‘lchanishi, tizimning qo‘llanilishiga qarab qanday variantlar o‘zgarishi katta ahamiyatga ega [3;52].

Demak, gazeta-publisistik uslub nutq harakatida bir xil davomiylikdadir. Bu davomiylik eas odatda 2 qutb o'rtasida mavjud: informatsion va ta'sirli. Tilning asosiy funktsiyalariga ko'ra ko'p matnlar 2 qutb orasida bo'ladi. Ular bu funktsiyalarni turli darajalarda amalga oshiradilar. Boshqacha qilib aytganda, ularga ma'lumot berish yoki ta'sir qilish uchun ustuvorlik beriladi. Murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida media matnlardagi o'zgarishlarning stilistik doirasini to'g'ri tasvirlash uchun bunday yondashuvdan foydalanish kerak.

1970 yilda ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Ular turli maktab va sohalarida ommaviy axborot vositalari matnlarini ko'rib chiqdilar: sotsiolingvistika, funksional stilistika, nutq nazariyasi, kontent tahlili, kognitiv lingvistika, ritorik tanqid va boshqalar. Tadqiqotchilar turli muammolarga e'tibor qaratdilar ya'ni, media tilining funksional-uslub holati, media matnlarning har xil turlarini tavsiflash vositalari, ijtimoiy-madaniy omillarning ommaviy axborot vositalari nutqiga ta'siri, lingvomedial texnologiyalarining ta'siri va boshqalar.

Medialingvistikada S.I.Bernshteyn, D.N.Shmelev, V.G.Kostomarov, T.Ya.Solganik, A.N.Vasileva kabi rus olimlari, xorijlik olimlar Teun Adrianus van Deyk, Martin Montgomeri, Alan Bell, Norman Feyrklou va boshqalarni qayd etishimiz kerak. B.Abilqosimov, O.Burkit, Sh.Majitayyeva, B.Mo'minovalarning asarlari ommaviy axborot vositalari tiliga bag'ishlangan. Ommaviy axborot vositalari nutqi bilan bog'liq tadqiqotlar ko'paygandan so'ng, u izlanishning yangi bosqichiga chiqdi. Shunday qilib, medialingvistika media tilini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanadigan tizim tufayli shakllandi.

“Medialingvistika” atamasi turli fanlar chorrahasida yangi o'quv fanlari nomlari misolida paydo bo'ldi: sotsiolingvistika, etnolingvistika, mediapsixologiya va boshqalar. Bular ta'limning fanlararo sohalaridir. Ular ikki xil ilmiy sohani birlashtiradi: nazariy asos va metodologiya. Sotsiologiya tilshunoslik bilan, etnografiya tilshunoslik bilan, media psixologiya bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin[4;5].

Interfaol tavsif sifatida medialingvistikadagi metodologiya va terminologik apparatni ko‘rish mumkin. Masalan, medialigvistika doirasida matnda qayta ishlashning barcha usullari keng qo‘llaniladi: an’anaviy tizimli tahlil va kontent tahlili usullari, mantiqiy, empirik, sotsiolingvistik va qiyosiy madaniyatshunoslikni tasvirlash uchun aks ettirilgan.

Masalan, qayta ishlash doirasida barcha usullar keng qo‘llaniladi: an’anaviy tizimli tahlil, kontentni tahlil qilish usuli, shuningdek, mantiqiy, empirik, sotsialingvistik va qiyosiy madaniyatshunoslik.

Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, barcha lingvistik maktablar media metodologiyasiga hissa qo‘shgan. Media matnlari kognitiv lingvistika, nutq tahlili, struktur lingvistika, funksional stilistika, pragmatik va ritorik tanqidiy usullar orqali tekshiriladi.

Medialingvistik metodologiyaning yangiligi media matnlarni mavjud yondashuvlar asosida o‘rganishdir [4;22].

Gumanitar fanlardagi asosiy atamalar qatori medialingvistikaning terminologik apparati ham qo‘llaniladi: tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, jurnalistika, madaniyat va boshqalar.

Ommaviy axborot vositalarining terminologik apparati mavjud bo‘lishiga qaramay o‘rnatilgan bir qator atamalar media tilidan foydalanishni tavsiflash uchun keng qo‘llaniladi. Bular asosan “media” so‘zining o‘zagi asosida tuzilgan leksik so‘z va iboralardir: media matni, media kommunikatsiyasi, lingvomedial belgilari va xususiyatlari, lingvomedial ta’sir texnologiyalari, media makon, medianotatsiya, media landshafti, media belgilari, media dunyosi tasviri, media oqimlari va boshqalar.

Gumanitar sohadagi mavjud vaziyatning asosiy tarkibiy qismlarini tahlil qilish orqali uni ilmiy fan sifatida ko‘rib chiqish mumkin. Medialingvistika boshqa fanlar doirasida shakllanayotgan fan sifatida 2 ta ilmiy yo‘nalish belgilarini o‘z ichiga oladi: 1) real tadqiqot bazasida shakllangan; 2) U keng qamrovli o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi medialogiyaning yangi ilmiy yo‘nalishi bo‘yicha

shakllangan.

Natijalar.

Tahlil natijalariga ko'ra, media tarjimasida uchraydigan asosiy muammolar quyidagilar bo'ldi:

So'zma-so'z tarjima qilish natijasida ma'no buzilishi;

Idiomatik ifodalarni to'g'ri tarjima qilmaslik;

Madaniy realiyalarni noto'g'ri aks ettirish;

Jurnalistik uslubdagi o'ziga xosliklarni e'tiborga olmaslik.

Muhokama.

Media matnlarini tarjima qilishda tarjimon til egasining madaniy va kontekstual bilimiga ega bo'lishi lozim. Qiyosiy tahlil asosida shuni aytish mumkinki, ingliz tilidagi ko'plab jumlar O'zbek tiliga o'zgartirishsiz ko'chirilganda, ularning ta'sirchanligi va aniqligi yo'qoladi. Shu bois, tarjimonlar media tilining pragmatik jihatlarini yaxshi tushunishi, hamda mos tarjima strategiyalaridan foydalanishi kerak.

Xulosa.

Media nutqini tarjima qilish murakkab va mas'uliyatli jarayondir. Unda nafaqat til bilimlari, balki madaniy tafakkur, kontekstni anglash, va auditoriyani hisobga olish kabi ko'nikmalar zarur. O'zbek va ingliz tillaridagi media materiallar misolida olib borilgan tahlil tarjimonlar uchun qator amaliy tavsiyalarni beradi. Kelgusida tarjima sifatini oshirish uchun maxsus o'quv qo'llanmalar yaratish va tarjimonlarni media tilining xususiyatlari bo'yicha tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kun T. Structure of scientific revolutions.-M.,1977
2. I.R.Galperin. Text as an object of linguistic research- M.: Nauka, 1981.
3. A.N.Vasiliyeva. Newspaper-publicistic style of speech.M.,1994.

4. G.B.Smagulova. Influence of mass Media language on nation's mentality// State language: terminology, business letters, language of media :materials from the Republic scientific-practical conference devoted to the 100 anniversary of K.Zhubanov. - Astana, 1999. pp-370- 375.
5. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 286 б.
6. I.P.Susov.Pragmatic structure of expressions//Language communication and its units.Kalinin,1986

